

VW Passat Variant Comfortline 1,6 TDI

€ 16.500,-

Erstzulassung	2015/06
KM-Stand	89.000 km
Leistung	120 PS (88 KW)
Treibstoff	Diesel
Getriebeart	Schaltgetriebe
Bauart	Kombi - PKW
Antriebsart	Vorderradantrieb
Außenfarbe	uranograu
Innenausstattung	Stoff
Schlüsselnummer	145

Beschreibung

Topausgestatteter Passat Var. CL mit LED-Scheinwerfer, Navi, 17" Aluräder, Abstandstempomat, Parksensoren vorne/hinten, Leder-Multifunktionslenkrad, Sitzheizung vorne, Licht/Regensensor, Alarmanlage, Climatronic uvm. 1. Besitz! Neues Service bei KM 83.000! Eintauch- und Finanzierungsmöglichkeit! Gewährleistung! Garantieverversicherung gegen Aufpreis möglich! (Eingabefehler vorbehalten)

Sonderausstattung

- ✓ Automatische Distanzregelung ACC bis 160 km/h und Umfeldbeobachtungssyst."Front Assist"
- ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar auf Fahrerseite abblendend
- ✓ Businesspaket
- ✓ Handyvorbereitung/Bluetooth
- ✓ Klimaanlage "Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung
- ✓ Knieairbag auf der Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer h.,
- ✓ Gurtstatusanzeige für Rücksitze
- ✓ LED-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht und LED-Tagfahrlicht
- ✓ Leasingfähig
- ✓ Leichtmetallräder "Salvador" 7 J x 17 Volkswagen R GmbH
- ✓ Lendenwirbelstütze mit Massagefunktion
- ✓ Mittelarmlehne
- ✓ Mobiltelefonvorbereitung "Comfort"
- ✓ Leder-Multifunktionslenkrad
- ✓ Navigationssystem Discover Media
- ✓ Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- ✓ Netztrennwand
- ✓ Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- ✓ Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent
- ✓ Vordersitze beheizbar
- ✓ Winterpaket I